

Casos

WITUKA: ART FOR EVERYONE

Ana Lanero Carrizo
César Sahelices Pinto
Universidad de León (España)

Noelia Sastre Esteban
Marta Rodríguez Prieto
Andrea Sánchez

Resumen:

Wituka, la marca de ropa y complementos sevillana capaz de ofrecer moda sostenible, innovadores diseños y productos de calidad a un precio accesible, a la vez que colabora con la ONG americana EdenReforestationProjects. La firma ha llevado a cabo el magnífico proyecto ecológico “Una camiseta=Un árbol”, con el cual ayuda a la organización a la repoblación de árboles en Haití por cada producto vendido, al mismo tiempo que ofrece la oportunidad de trabajo bien remunerado a los habitantes del país necesitado. Esta empresa es apta para todo tipo de públicos, los productos se fabrican a partir de algodón orgánico y sus originales diseños serigrafiados son elaborados por artistas locales e internacionales. La empresa mantiene así un compromiso medioambiental y social que ha marcado su progresivo éxito desde su fundación en 2016 y que ha conllevado a su crecimiento por España instalando nuevas tiendas físicas.

Abstract:

Wituka, a Sevilla's brand of clothes and accessories which is able to offer sustainable fashion. A new style with awesome quality in reasonable prizes as well as cooperating with the American ONG Eden Reforestation Projects. The brand has made a ecological project that consist of planting a tree for each T-shirt sold: “One tee = One tree”. It helps Haiti's reforestation with each sale, and at the same time, it offer this country's habitants to get a good payed job. This company fit in all type of consumers. The products are made of organic cotton and their designs are drawn by local and international artists. With this method, the business keep an environmental and social agreement which shows their ongoing success in 2016 and it untills opening new physical stores.

1. Introducción

Wituka es una pequeña empresa revolucionaria que se dio de alta como sociedad limitada en Junio de 2016 en la ciudad española de Sevilla, motivados por la confección y venta al por menor de productos textiles, accesorios y calzado comprometidos con el medio ambiente. A partir de ahí, la firma española decidió asociarse a la organización americana Eden Reforestation Projects, originada en 2004 en Etiopía y cuya labor se basa en la reforestación en países devastados y sumidos en la pobreza, dando de esta forma un paso más grande para la marca en su labor de contribuir favorablemente al planeta.

Su colaboración con la ONG Eden Reforestation Projects se fundamenta en la ayuda a la repoblación forestal en un país como Haití, una región muy dañada por el ser humano y por continuos desastres naturales. Mediante la venta de cualquiera de sus productos hacen partícipes a sus clientes en la plantación de un nuevo árbol en este país ofreciéndole un trabajo digno, seguro y bien remunerado a sus habitantes. Así es como ya han conseguido plantar más de 200.000 árboles y han ofrecido 2.018 días de empleo, teniendo en cuenta que cada día que pasa estas cifras van en progresivo aumento.

Algunas de las características más importantes de la marca son, en primer lugar, el uso 100% de algodón orgánico proveniente de Bangladesh en sus productos. Por otra parte, la originalidad de los mismos, ya que son diseñados por reconocidos artistas locales e internacionales, que presentan así la oportunidad de difundir y publicitar su trabajo artístico a la vez que también reciben ciertos beneficios en colaboración por cada artículo vendido; cada vez son más los artistas que participan y no se le cierran puertas a nuevos descubrimientos para poder ampliar su gama de diseños. Además, el proceso de serigrafía de éstos, es llevado a cabo en España apostando por el trabajo tradicional nacional.

Las prendas en sí, se fabrican en España, Portugal o Bangladesh y siempre cumpliendo con los más altos estándares de calidad y de manera sostenible, respetando estrictamente los derechos y leyes laborales siendo fieles a sus principios y objetivos de ser una empresa responsable.

Son de destacar asimismo dos aspectos, la fabricación de sus zapatillas desarrollada en nuestro país, mediante vulcanizado de caucho y un elaborado proceso artesanal, favoreciendo a la industria española; y el ánimo de la empresa a la sociedad a contribuir más al medioambiente con sencillos trucos para reducir el uso de plástico mediante la venta de bolsas de tela para cualquier ocasión, reflejando esta idea en la frase “plastic bag are for losers” que incluyen en algún diseño y en el embalaje de sus envíos, siempre de papel o cartón.

Figura 1. Pantalla de inicio de la página web oficial de Wituka

ALGUNAS DE NUESTRAS CAMISETAS

Fuente: <https://www.wituka.com/>, a fecha 09/10/2019.

Con todo esto, sus productos se venden a una increíble calidad-precio que los hace muy atractivos para el cliente. A día de hoy, existen varias tiendas físicas en diferentes lugares de España e Italia, además de la

propia web online de la marca, con envíos aptos tanto para dentro como fuera de nuestro país pudiendo realizar su seguimiento y con unos tiempos de espera relativamente pequeños, dependiendo de la zona.

Se reconoce en cualquier caso que esta empresa concede al cliente un gran poder de satisfacción, ya siendo a través de la plantación un árbol con la compra de sus productos como de otras muchas maneras haciéndole sentir que es capaz de aportar su pequeño granito de arena, para llegar a un futuro mejor en un mundo mejor.

La filosofía de Wituka se basa en “crear una comunidad donde todas las partes salgan ganando” y en el caso que se desarrollará a continuación se podrá observar más de cerca y concretando aspectos de su labor.

Figura 2. Logotipo oficial de la marca Wituka

Fuente: Google Imágenes, a fecha 09/10/2019.

2. Desarrollo del Caso

La empresa sevillana creada en el año 2016 por Ricardo Madeiro Galardi, cuenta a día de hoy con un rango de 11 a 50 empleados. La cual se dedica a la fabricación y venta de ropa y complementos generando una moda sostenible a través del uso de prendas fabricadas con algodón orgánico, con un mínimo impacto ambiental y con un compromiso social y laboral. Las prendas de esta empresa están fabricadas por artistas locales y de todo el mundo, quienes reciben beneficios por cada artículo vendido.

La filosofía que sigue Wituka es crear una comunidad en la que todas las partes salgan ganando. Cuantos más diseños lanzan más pueden seguir ajustando los precios, por eso la calidad del diseño, el respeto por el planeta y por sus trabajadores no tiene por qué estar reñido con el precio.

Las prendas como se indica en la introducción se fabrican en España, Portugal o Bangladesh cumpliendo siempre los más altos estándares de calidad, respetando el medioambiente, los derechos y las leyes laborales bajo valores éticos definidos. Sus prendas cuentan con certificados internacionales que así los reconocen.

Cada uno de estos certificados tiene un significado diferente, que son:

- FairWear: es una organización independiente de múltiples partes interesadas que trabaja con marcas de prendas de vestir, recibir el sello de aprobación de FWF no garantiza ningún estándar de calidad de trabajo existente, sino que solo demuestra un interés declarado en trabajar para mejorar.
- Fairtrade: los productos con este certificado han sido producidos en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora.
- GOT: es la certificación ecológica por parte de un organismo de certificación como Ecocert, que permite colocar en los productos la afirmación «producto textil ecológico» junto con el logotipo de GOTS.
- OCS: permite una evaluación y verificación independiente transparente, consistente e integral de las declaraciones de contenido de material orgánico en los productos. Cubre el procesamiento, fabricación, empaque, etiquetado, comercialización y distribución de un producto que contiene al menos 5 por ciento de materiales 'orgánicos' certificados.

- Peta- Approved Vegan: permite a las empresas que venden ropa, accesorios, muebles o decoración del hogar resaltar sus ofertas veganas, ayudando a los consumidores a encontrar productos libres de animales de un vistazo y realizar compras que se alineen con sus valores.

Figura 3. Certificados internacionales de Wituka

Fuente: Elaboración propia, a fecha 10/10/2019

Es una marca aún joven pero con el paso de los años seguirá trabajando y desarrollando sus ideas sostenibles en un futuro lo que le ayudará a conseguir nuevos certificados con mayor alcance, tal vez a nivel Europeo o incluso internacional.

Además de tener en cuenta la fabricación de una forma sostenible, han llevado a cabo una iniciativa por cada venta de una de una camiseta, una zapatilla o una sudadera que no solo están fomentando el talento de diseñadores autónomos por el mundo, sino que también están plantando un árbol y generando trabajo digno en Haití, Nepal, Madagascar, Indonesia, Mozambique y Kenia. Son países muy dañados por el hombre y la naturaleza, en el que ya se han plantado más de 100.000 árboles y se han generados 1023 días de trabajo. Por tanto esta iniciativa ha traído consigo, un enriquecimiento ecológico, el crecimiento económico y humano.

La forma de ayudar de Wituka es a través de la organización Eden Reforestation Projects como se ha comentado anteriormente. Es una organización sin fines de lucro y su misión es dar empleo justo a los habitantes empobrecidos. Este trabajo consiste en cultivar, plantar y proteger diversos bosques en distintos países. Su metodología consiste en ‘emplear para plantar’ y esta da como resultado un aumento de medidas socioeconómicas y ambientales positivas.

Después de décadas de trabajo y millones de dólares invertidos por la comunidad internacional, Haití sigue siendo uno de los países más degradados del medio ambiente en la tierra. En cuanto a los bosques han desaparecido el 98%, y la Organización de Naciones Unidas estima que el 3% restante de los árboles del país será destruido cada año. El carbón es usado como combustible primario por la mayoría de los habitantes de Haití. Es usado para cocinar, por eso la deforestación es una grave situación en Haití. Además, los efectos de fenómenos meteorológicos como huracanes hace que la deforestación aumente, y esto contribuye a la degradación del suelo, lo que provoca que los habitantes estén obligados a minorar sus cultivos e incluso no poder cultivar. A continuación, son descritas las acciones llevadas a cabo en cada país que ayuda la organización.

En Haití, el impacto destructivo masivo que tienen los sistemas ambientales se debe a la falta de protección que se proporciona a los bosques nativos y a los sistemas manglares. Para luchar contra esto, Eden Projects ha estado trabajando directamente con los líderes de la comunidad local a través de asociaciones, para plantar y proteger los árboles hasta la madurez. Con ello, se espera ayudar a restaurar el medio ambiente natural y proporcionar árboles para la seguridad alimentaria.

Figura 4. Organización Eden Reforestation Projects

Thank you for your support!

You have helped restore the eco-system, provide jobs and give hope to thousands of people across the globe. Thank you for your contribution to global reforestation efforts!

Fuente: <https://www.wituka.com/pages/about>, a fecha 15/10/2019

Figura 5 - 6. Organización Eden Reforestation Projects

Fuente: <https://edenprojects.org/>, a fecha 15/10/2019

Nepal es uno de los países más pobres y menos desarrollado del mundo. Los aldeanos rurales dependen de su entorno natural para obtener sus alimentos y por tanto, sus ingresos. Eden Reforestation Projects se encarga de ayudarles cuando este se daña o se destruye ya que los habitantes más necesitados son los más afectados cuando esto ocurre. La organización ha conseguido plantar en Nepal más de 3 millones de árboles dentro de las tres regiones distintas en las que han trabajado. Una de ellas incluye un parque nacional bastante valioso en el que habitan numerosas especies de animales.

Madagascar es una nación con más de 200.000 especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del mundo. Pero con el paso del tiempo más del 90% de los bosques han sido destruidos, lo que ha provocado el desplazamiento de especies de animales enteras y se ha eliminando la capacidad de cultivar. La organización está restaurando numerosos manglares ecológicamente devastados en el país. Lo que empezó como una restauración y reforestación de manglares ha terminado en un crecimiento para incluir una variedad de especies nativas.

Indonesia en los últimos 30 años ha perdido más del 40% de sus bosques de manglares. Esta situación afecta al medio ambiente y a las especies como ha ocurrido en Madagascar. Eden Reforestation Projects está trabajando con aldeanos locales en la isla de Biak para restaurar, plantar y proteger estos sistemas forestales únicos y vitales.

Mozambique, un país en el que el 68% de su población vive en zonas rurales del país, alberga 20 especies de aves amenazadas a nivel mundial y más de 200 especies endémicas de mamíferos. Además la población vive por debajo del umbral de pobreza, dependiendo en gran medida de sus recursos naturales y bosques para sobrevivir. Los manglares de Mozambique han sido en gran parte destruidos. La organización está trabajando para restaurar, replantar y proteger estos preciosos sistemas forestales.

En Kenia y Mozambique tienen una increíble diversidad de tipos de bosques que han mantenido comunidades y vida silvestre desde hace mucho tiempo. Por tanto, el trabajo de la organización tiene como objetivo aliviar la pobreza y restaurar los sistemas socioecológicos.

Actualmente se han plantado gracias a la organización y sus colaboradores como en el caso de Wituka la cantidad de 201.780 árboles y se han creado 7.666 empleos. En definitiva Wituka ha demostrado que se puede ofrecer moda sostenible, grandes diseños, creatividad y productos de calidad a un precio asequible para todos los clientes.

En definitiva, la visión que tienen, es que para el año 2025 se haya plantado un mínimo de 500 millones de árboles cada año y ofrecer esperanza a través del empleo de decenas de miles de personas en países donde la pobreza extrema es rampante. Al mantener bajos sus costes generales, ahora son reconocidos como uno de los proyectos de reforestación más rentables del planeta. Siendo el objetivo principal sacar a las personas de la pobreza extrema, además de convertirse en un modelo para la restauración ambiental y la gestión de la tierra.

En cuanto a las tiendas que tiene disponible, aunque haya nacido en Sevilla, tiene tiendas físicas en Málaga, Granada, Valencia, A Coruña, Barcelona y una tienda en Italia en la localidad de Padua, además de su tienda online. Donde se ofrecen productos como camisetas, zapatillas, sudaderas con diseños muy atractivos. Teniendo los productos tanto para niños como para adultos en varias tallas, y siendo la mayoría de la ropa unisex para que de esta manera no haya distinciones.

Figura 7. Muestra de productos de la empresa

Fuente: <https://www.wituka.com/collections>, a fecha 18/10/2019

Asimismo la forma de contactar con la empresa con el fin de dar respuesta a las dudas que pueden surgir es a través del correo electrónico, al cual contestan de manera rápida y eficiente. Otra vía mediante la cual se dan a conocer es a través de sus redes sociales, teniendo página en Facebook, Pinterest e Instagram. En las que la empresa es bastante activa compartiendo novedades, promociones y descuentos que tiene mensualmente.

En la página web, además de consultar cuáles son sus redes sociales, su catálogo o el proceso de creación de la empresa, también se puede encontrar una guía de las tallas para orientar al cliente al realizar un pedido online, y unas claves para saber cómo cuidar las prendas a la hora de lavarlas.

Una vez que se ha realizado el pedido, de manera inmediata la empresa manda un correo con información del estado del pedido, así como el día que va a llegar y con qué compañía de transporte se recibirá el pedido. Cuando este te llega puedes ver que el paquete en el que viene la ropa es ecológico.

3. Preguntas para discusión

Pregunta 1. ¿Cuál es la repercusión de la RSC en la cartera de clientes de la empresa?

Wituka implementa la plantación de árboles con objetivos de reforestación en distintos países y esta campaña está incluida en su Responsabilidad Social Corporativa. Además, sus materias primas son totalmente sostenibles por lo que la empresa consigue tener un marketing verde o ecológico.

Su eslogan enfoca a la perfección la estrategia de la empresa, siendo este, 1 Tee = 1 Tree. Este eslogan quiere recordar a los clientes que por la compra de una camiseta se está plantando un árbol para evitar la deforestación en numerosos países, además de un trabajo digno de los trabajadores de estos países menos desarrollados.

Desde su creación, en el año 2016, han conseguido un crecimiento continuo tanto en la evolución de sus empleados como en la evolución de sus ventas. Esto se traduce en un éxito total de la empresa y por lo tanto, podemos afirmar que sus estrategias de marketing (ofertas o promociones) como su RSC son efectivas.

Por tanto, si sus ventas se han visto incrementadas, la repercusión en la cartera de clientes habrá sido el incremento y ampliación de la misma.

Figura 8. Gráfico sobre la evolución de la empresa

Fuente: <https://guiaempresas.universia.es/WITUKA-ART-FOR-EVERYONE.html>, a fecha 14/10/2019

Pregunta 2. ¿Cuáles son las estrategias que usa la empresa para llegar al mercado?

La empresa tiene seis tiendas físicas en España y una tienda física en Italia. Son tiendas pequeñas, pero con toda su variedad de productos. También tienen la tienda online (<https://www.wituka.com/>) en la que puedes adquirir las prendas y además explican sus procesos de reforestación y sus certificados internacionales con respecto a la sostenibilidad y el medio ambiente. Todo esto hace que sus clientes hayan conocido la marca Wituka.

Pero, además, la empresa usa otras estrategias de marketing para darse a conocer y intentar crecer más. Una de sus técnicas es que sus diseños son creados por reconocidos artistas locales que se benefician de las ventas. Estos para su beneficio, harán publicidad y se darán a conocer a ellos mismos y así aumentarán las ventas. Es un beneficio para los artistas y para la empresa.

Asimismo, usan sus redes sociales como vía de marketing, publicando promociones o fotos de modelos con sus prendas. El caso lo escogimos por ver publicidad en redes sociales. Fue una colaboración de la 'influencer' Mery Turiel, que promocionaba unas de las sudaderas de la marca Wituka. Además, contaba a través de un video en 'Instagram' como era el proceso de reforestación por cada pedido de la marca. Son frecuentes estas colaboraciones con personas que hoy en día consiguen influir a la sociedad mediante las redes sociales y consiguen que aumenten las ventas de la empresa notablemente.

Por último, numerosos periódicos como ABC Sevilla han publicado algún artículo sobre la marca o incluso en alguna revista de producción sostenible.

Pregunta 3. *¿Es necesario este tipo de medidas de RSC en empresas que de por sí son sostenibles?*

Hoy en día la sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental para todas las empresas, que apuestan más por los sistemas de producción y materias primas más sostenibles. Este proceso no solo se hace por miedo a nuevas regulaciones enfocadas en este ámbito, sino que también se debe al compromiso con el planeta y la sociedad y con el objetivo de dar respuesta a los consumidores.

Este tipo de negocios con estrategias sostenibles muy consolidadas crean una imagen de marca mejorada y ventaja competitiva. Si la estrategia es correcta, puede llevar a aumentar la productividad y una disminución de los costes en general.

En España, las empresas más conocidas que tengan ámbito sostenible son empresas grandes como Banco Santander, Naturgy o Endesa. Pero estas empresas no tienen nada que ver con empresas pequeñas que realmente se dedican a la producción sostenible.

Pregunta 4. *¿Realmente la gente está concienciada de este tipo de tiendas y del precio de estos productos?*

Hoy en día, pensar en verde ya no es cosa de unos pocos. La población cada vez está más concienciada de que el planeta está atravesando unos momentos críticos y que está de nuestra mano detener el desastre ecológico que se prevé si diversas acciones mundiales no cambian.

Los últimos datos que se han recogido sobre venta de este tipo de productos ecológicos, aseguran que el consumo de ellos ha incrementado en nuestro país estos últimos años. La producción ecológica en España se multiplica por 40 en los últimos 20 años.

Pero realmente, es más demandado el sector de la alimentación sostenible que el sector de la moda del mismo tipo. Las grandes superficies y las marcas más conocidas predominan antes que las tiendas ecológicas de menor tamaño como es el caso de Wituka. Por lo tanto, estas tiendas tienen que hacer un esfuerzo mayor por darse a conocer mediante publicidad en redes sociales o llamativas ofertas y promociones.

Algunas otras marcas sostenibles del estilo de Wituka son NaturBrush que vende cepillos de dientes ecológicos elaborados con bambú, o Tambalea que también se dedica a la venta de ropa ecológica.

4. Conclusiones

Actualmente la responsabilidad social corporativa se ha convertido en algo tan importante que puede llegar a condicionar notablemente el éxito o fracaso de una empresa, por esto cada vez son más las empresas que se suman a ello y no solo para conectar positivamente con sus consumidores sino también por la preocupación de nuestro futuro en un mundo mejor y menos contaminado.

Son sencillos y estratégicos los pasos que una empresa puede dar para conseguir estos objetivos, como la marca que se ha analizado y que tanto ha llamado la atención a medida que se va descubriendo cada uno de sus actos. Wituka se ha adentrado en una iniciativa original y sostenible en la que además de ser ellos mismos quienes trabajan de una manera responsable hacen partícipes a sus clientes por lo que deben estar orgullosos y en un futuro podrían verse como los pioneros de una actividad envidiable ante sus competidores.

Se puede decir que además de no basarse en sus propios intereses lo que quieren buscar es el bienestar de los demás preocupándose por la gente que actualmente está de verdad necesitada, como son los pobres de esos países que carecen de recursos, de esta manera y con esta iniciativa les ofrecen unas mejores condiciones. Esta iniciativa llama la atención a los clientes ya que muchas otras empresas no se centran en esto y no le dan tanta importancia, lo que hace que a largo plazo tenga más beneficios debido a que es un tema que tiene bastante importancia en la actualidad.

Otra observación sobre la empresa, es la preocupación por el medio, es decir el hecho de que se preocupen en la reforestación de los bosques con sus ventas les hace más llamativa a la hora de la venta, porque muchos consumidores deciden comprar para aportar su grano de arena en los beneficios hacia un mundo mejor, y estas son iniciativas que hasta hace poco tiempo no se estaban teniendo en cuenta.

Además de la forma de producir realizan todas sus prendas con materias primas orgánicas, por tanto se puede concluir que todas aquellas medidas e iniciativas que toman son sostenibles y teniendo en cuenta el medioambiente para conseguir un beneficio que todos estamos buscando hoy en día.

A pesar de dudar sobre los certificados de la empresa, después de la investigación y el desarrollo del caso, se puede concluir que es una empresa bastante fiable debido a que uno de los certificados es de la Unión Europea, aunque los demás son de entidades privadas. La empresa podría mejorar en este ámbito consiguiendo más certificados ajustándose a los requisitos que se necesitan aunque son bastante más estrictos.

Por último, se afirma que su éxito está en su preocupación por un mundo mejor sin basarse en sus propios intereses de obtener beneficios.

Bibliografía

Guía Empresas: página web <https://guiaempresas.universia.es/WITUKA-ART-FOR-EVERYONE.html>

Wituka (2016): página web oficial <https://www.wituka.com/>

Periódico Expansion: noticia sobre la empresa: https://www.expansion.com/directorio-empresas/wituka-art-for-everyone-sociedad-limitada_8745747_G56_41.html

Página web Econoticias: <https://www.ecoticias.com/moda-sostenible/184646/Wituka-la-marca-de-ropa-sostenible-andaluza>

Red social Facebook: <https://www.facebook.com/WitukaShop/>

Red social Instagram: <https://www.instagram.com/witukaonline/>

Red social Pinterest: <https://www.pinterest.es/witukashop/>

Página web Ecosectores: <https://www.ecosectores.com/DetalleArticulo/tabid/64/ArticleId/2762/Wituka-moda-sostenible-y-conciencia-social.aspx>

Página oficial de EdenReforestationProjects: <https://edenprojects.org/>

Periódico Andalucía Económica: <http://andaluciaeconomica.com/2018/05/wituka-la-marca-de-ropa-sostenible-sevillana-que-planta-un-arbol-por-cada-producto-que-vende/>

Presentación Prezi de Wituka: <https://prezi.com/20extobmwg0p/tienda-wituka/>